

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДОШКОЛЬНИКОВ

Раджапов Усмонбой Рахимович

**Ташкентский государственный педагогический университет имени Низомий,
заведующий кафедрой физического воспитания и спорта, профессор**

Элмуратов Захид Элмуратович

**Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами
магистр II курса**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10799459>

Аннотация. В статье охарактеризованы особенности формирования физической культуры дошкольников.

Ключевые слова: физическая культура, формирование физической культуры дошкольников.

Движение является естественной потребностью для ребёнка, а также средством его полноценного и гармоничного развития, кроме того оно является одним из методов познания окружающей действительности, способом самовыражения и проявления детской жизнерадостности. В современном мире условия жизни накладывают большие ограничения на возможность развития двигательной активности детей, несмотря на то, что потребность в ней неуклонно растёт. Именно поэтому необходимо создать условия для активных занятий физической культурой не только дома, но в детском саду.

Маленьким детям очень сложно долгое время сидеть на одном и том же месте, они готовы целыми днями бегать, прыгать, ползать и кувыркаться, эта деятельность приносит им сплошное удовольствие. Поэтому, время, проводимое в детском саду, не является исключением, а занятия физкультурой в детском саду приносят ещё большую радость, ведь там много пространства, в котором ребёнок может играть с друзьями.

Формирование физической культуры в детском саду – одна из самых важных задач, которая стоит перед педагогом для развития ребёнка в дошкольном возрасте. Для того, чтобы ребенок всегда был здоровым, активным и жизнерадостным, основы нужно заложить с самого раннего детства. Именно поэтому, в дошкольных учреждениях педагоги большое внимание уделяют развитию мышц детей, их ловкости, силы и выносливости. Для того, чтобы обеспечить здоровье ребёнка, в дошкольных учреждениях введены специальные занятия по физической культуре. Начиная с раннего возраста физическая культура имеет огромное значение, потому что именно она содействуют личному и социальному развитию, а также приобретению навыков координации движений, совершенствованию моторных способностей. Движения приводят мышцы в тонус и благополучно влияют на общее самочувствие ребенка. Дети знакомятся с собственным телом, учатся владеть им в процессе выполнения упражнений. Кроме того, они развивают в себе такие качества, как целеустремленность, упорство, ловкость, смекалку, и очень гордятся, если добиваются успеха.

В детском саду занятия физической культурой являются одними из самых обязательных. Занятия по физической культуре повышают устойчивость ребёнка к

различным заболеваниями, активизируют защитные силы организма. Движения, связанные с каким-либо образом или сюжетом, притягивают внимание детей, подталкивают их к исполнению подражательных движений. Систематическая смена двигательных действий на занятиях физкультурой с разной физической нагрузкой сосредотачивает внимание детей, вырабатывает дисциплину и снимает напряжение. На таких занятиях у дошкольников формируется не только физическая культура, но и творческое воображение. Его развитию способствуют специальные игровые задания, выполняя которые дошкольник преодолевает стереотип действия с каким-то предметом. При этом он придумывает новые способы применения предметов.

Для развития силы, педагоги используют специальные упражнения. Например, приподнимание и опускание верхней части туловища, лежа на животе, опираясь на кисти рук, или лежа на спине. Кроме этого, многие общеразвивающие упражнения используются для развития силы с учетом многократного повторения до появления легкого утомления в мышцах.

Для развития гибкости педагоги используют гимнастику, которая способствует формированию правильной осанки, учит детей чувствовать свое тело во время движений, развивает гибкость и эластичность позвоночника, подвижность суставов. Для развития координации так же разработаны комплексы упражнений, которые учитывают смену сложности упражнений, разнообразия движений и ускорение темпа при выполнении. На первом этапе делаются упражнения, в которых изолированно тренируются руки, ноги, туловище, а затем постелено появляются упражнения, объединяющие движения рук, ног, туловища.

Развитие ловкости непосредственно связано с совершенствованием координационных способностей. Для развития ловкости нужно проводить упражнения, требующие согласованных действий двух или нескольких детей, упражнения с предметами и т.п. В каждое занятие включается работа с мячами, которая развивает не только крупные и мелкие мышцы обеих рук, увеличивает подвижность суставов пальцев и кистей, а также развивает и быстроту реакции.

Таким образом, можно сказать, что занятия по физической культуре являются неотъемлемой частью образовательной программы, ведь благодаря физической культуре ребёнок сохраняет своё здоровье, а это немаловажно для его дальнейшего благополучного развития.

References:

1. Степаненкова, Э. Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. 2-е изд., испр. М.: ИЦ «Академия», 2006. 368 с.
2. Рустамов, Л. Х. (2013). Источники и этапы развития теории и методики физического воспитания. *Педагогика и современность*, (3), 69-76.
3. Рустамов, Л. Х., Утанов, Т. А., & Нигманов, Б. Б. (2015). Назначение и задачи профессионально-прикладной физической подготовки будущих учителей. *Молодой ученый*, (11), 1476-1478.
4. Рустамов, Л. Х. (2013). Физическая культура и ее влияние на организм человека. In *Актуальные вопросы современной науки* (pp. 99-103).

5. Рустамов, Л. Х., & Зайниддинов, Т. Б. (2013). Основные средства физической культуры и классификация упражнений. *Педагогика и современность*, (5), 137-140.

INNOVATIVE
ACADEMY